

KOMPETESI GURU DALAM PELAKSANAAN EVALUASI DI SD SUDIMARA 12 CILEDUG KOTA TANGERANG

Ina Magdalema¹, Intan Nurhidayati¹, Annisa Wiji Astuti^{1,(*)}, Wening Prandidana¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

(*)wijianisa03@gmail.com

ABSTRACT

In this article, the aim is to examine in-depth about describing competency in describing competencies. Teacher in preparing learning plans, implementing learning, and evaluating learning in SD Sudimara 12 Ciledug, Tangerang. Types of qualitative research conducted at SD Sudimara 12 Ciledug. Data sources were obtained from one of the teachers and one of the students' interviews. Data analysis in accordance with the objectives of this study is 1). Teachers of SD N 12 Ciledug already have good competence in the learning planning, 2). Teachers of SD N 12 Ciledug already have good competence in the implementation of learning, 3). Teachers of SD N 12 Ciledug already have competency good in carrying out learning evaluations so that learning outcomes achieved at this elementary school also increases.

Keywords: *Evaluation, Competence, Learning*

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan,

menarik memberi rasa aman memberi ruang kepada siswa untuk berpikir aktif, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasi kemampuannya (Helmi, 2015; Putri & Tahir, 2014). Artinya seorang pendidik dalam melaksanakan pendidikan harus profesional yang dimulai dengan merencanakan melaksanakan serta mengevaluasi proses pendidikan atau pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, pendidik mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas belajar bagi anak didiknya untuk mencapai tujuan (Soelistijanto, 2019). Pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran untuk membantu proses perkembangan peserta didik. Penyampaian materi pembelajaran merupakan salah satu dari berbagai kegiatan belajar mengajar dan proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan anak untuk meningkatkan kompetensi pedagogik sebab keterampilan dalam pembelajaran sangatlah menentukan keberhasilan tujuan pendidikan (Habibullah, 2012; Tyagita & Iriani, 2018). Kompetensi menyusun rencana pembelajaran dalam penelitian ini mencakup komponen-komponen persiapan mengajar. Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran yang dimaksud, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar, penilaian prestasi belajar peserta didik, dan pelaksanaan tidak lanjut hasil penilaian (Lenawati, Djasmi, & Suntoro, 2015).

Menurut Mulyasa (2017) ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan persiapan mengajar. Prinsip yang dimaksud, yaitu *pertama*, rumusan kompetensi dalam persiapan mengajar harus jelas. *Kedua*, persiapan mengajar harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan menentukan kompetensi peserta didik. *Ketiga*, kegiatan yang disusun dalam persiapan mengajar harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. *Keempat*, persiapan mengajar yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. *Kelima*, harus ada koordinasi antara komponen pelaksanaan program sekolah apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (*team teaching*) atau *moving class*.

Persiapan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa belajar dan dapat memanfaatkan media pembelajaran, alat pelajaran dan sarana lainnya. Dalam pembuatan persiapan mengajar harus memperhatikan berbagai prinsip. Persiapan mengajar yang dibuat harus jelas tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kompetensi siswa, perkembangan psikologis siswa, dan merupakan pembelajaran yang utuh (Larlen Larlen, 2013). Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada persiapan mengajar, sebagai

produk program pembelajaran jangka pendek yang mencakup komponen kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program (Jufri, 2016; Nurlaila, 2018).

Majid (2013) komponen kompetensi guru dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar ada 12 indikator, yaitu 1) mampu membuka pelajaran, 2) mampu menyajikan materi, 3) mampu menggunakan metode/media, 4) mampu menggunakan alat peraga, 5) mampu menggunakan bahasa yang komunikatif, 6) mampu memotivasi siswa, 7) mampu mengorganisasi kegiatan, 8) mampu berinteraksi dengan siswa secara komunikatif, 9) mampu menyimpulkan pembelajaran, 10) mampu memberikan umpan balik, 11) mampu memberikan penilaian, dan 12) mampu menggunakan waktu.

Guru melaksanakan pembelajaran yang merupakan salah satu aktifitas inti di sekolah, harus menunjukkan penampilan terbaik di depan siswa. Penjelasan yang mudah dipahami, penguasaan ilmu dan dapat mengondisikan kelas. Penilaian hasil pembelajaran merupakan akhir dari kegiatan proses pembelajaran yang dicapai siswa. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi yang dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung dan untuk mengetahui efektifitas proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh pendidik.

Evaluasi dilaksanakan agar dapat diketahui yang telah direncanakan realisasinya sudah memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan evaluasi guru dapat mengetahui apakah metode pengajaran yang direncanakan dan digunakan sudah tepat sasaran. Jadi dalam melakukan kegiatan evaluasi, seorang guru juga harus memperhatikan soal-soal evaluasi yang digunakan. Soal-soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa sesuai yang direncanakan.

Di SD Sudimara 12 Ciledug data rata-rata nilai ujian siswa dari semua mata pelajaran yang peneliti peroleh dalam tiga tahun terakhir adalah pada tahun 2017/2018 = 6,421, 2018/2019 = 6,503, 2019/2020 = 6,504. Berdasarkan data tersebut telah terjadi peningkatan perolehan rata-rata ujian, tetapi peningkatannya belum signifikan. Keberhasilan pendidik yang dicapai belum memenuhi harapan, salah satu faktornya adalah kompetensi guru yang kurang diberdayakan. Faktor yang sangat dominan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang sangat signifikan adalah kompetensi pedagogik yang dimiliki guru harus diberdayakan.

Pada penelitian ini ada tiga masalah yang perlu dicari jawabannya: 1. Bagaimana pemberdayaan kompetensi guru dalam menyusun rencana

pembelajaran di SD Negeri 12 Ciledug? 2) Bagaimana pemberdayaan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Sudimara 12 Ciledug? 3) Bagaimana pemberdayaan kompetensi guru dalam evaluasi pembelajaran di SD Sudimara 12 Ciledug?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena sifatnya deskriptif analisis di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara, analisis dokumen yang ada di SD Sudimara 12 Ciledug. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui metode wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data tentang kompetensi guru dalam pelaksanaan evaluasi di SD Sudimara 12 Ciledug. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah dan guru, selain itu penelitian juga dilihat dari rata-rata nilai ujian siswa dalam 3 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai ada tiga, yaitu mendeskripsikan kompetensi guru dalam menyusun rencana pembelajaran, mendeskripsikan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran, dan mendeskripsikan kompetensi guru dalam evaluasi pembelajaran di SD Sudimara 12 Ciledug.

Guru SD Sudimara 12 Ciledug dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah mengacu pada promes dan silabus dan mengacu pada prinsip persiapan mengajar dan komponen perencanaan pembelajaran. Hal ini berarti perencanaan pengajaran yang dibuat oleh guru SD Sudimara 12 Ciledug rata-rata memiliki kompetensi melaksanakan pembelajaran yang baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tenang, proses pembelajaran berjalan kondusif, siswa aktif, kritis. Ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran guru telah sesuai dengan persiapan mengajar yang telah dibuat.

Guru di SD Sudimara 12 Ciledug telah menggunakan metode, media dan alat peraga yang berbeda. Setelah selesai menyampaikan materi guru mengadakan tanya jawab, kemudian membuat kesimpulan. Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah guru mengadakan evaluasi yang harus diselesaikan siswa. Bentuk soal yang dibuat guru bervariasi. Ada yang

jawaban singkat, uraian terbatas, pilihan ganda dan lainnya. Proses pembelajaran selesai tepat waktu sesuai dengan pengalokasian waktu yang ada di persiapan pengajaran.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kompetensi guru di SD Sudimara 12 Ciledug dalam menyusun rencana pembelajaran secara keseluruhan telah membuat diri sendiri persiapan mengajar. Dalam membuat persiapan mengajar telah mengacu pada prinsip persiapan mengajar. Rumusan kompetensi dalam persiapan mengajar jelas sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai juga sesuai dengan kurikulum, promes, dan silabus. Kompetensinya dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar telah sudah bagus. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan langkah-langkah evaluasi pembelajaran, yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, pengolahan data hasil evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi.

REFERENSI

- Habibullah, A. (2012). Kompetensi Pedagogik Guru. *Edukasi*, 10(3), 362–377. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32729/edukasi.v10i3.169>
- Helmi, J. (2015). Kompetensi Profesionalisme Guru. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 318–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.35445/alishlah.v7i2.43>
- Jufri, D. (2016). Sudut Pandang Perencanaan dalam Pengembangan Pembelajaran. *Inspiratif Pendidikan*, 1(1), 65–76. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/download/3213/3059>
- Larlen Larlen. (2013). Persiapan Guru bagi Proses Belajar Mengajar. *Pena*, 3(1), 81–91. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/pena/article/view/1452/946>
- Lenawati, L., Djasmu, S., & Suntoro, I. (2015). Evaluasi Kompetensi Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran pada SMP di Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan*, 2(3). Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JTP/article/view/5511>
- Majid, A. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (9th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlaila, N. (2018). Urgensi Perencanaan Pembelajaran dalam Peningkatan

- Profesionalisme Guru. *Jurnal Ilmiah Sustainable*, 1(1), 93–112. Retrieved from <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sus/article/download/900/260>
- Putri, N. L. K., & Tahir, H. (2014). Kompetensi Profesional Guru dalam Menyiapkan Konsep Materi Ajar PKN pada SMP Negeri 30 Makassar. *Jurnal Tomalebbi*, 1(2), 59–68. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1654>
- Soelistijanto, R. (2019). Nilai-nilai Pedagogik dalam Pendidikan. *Pawiyatan*, 26(1), 86–96. Retrieved from <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/911>
- Tyagita, B. P. A., & Iriani, A. (2018). Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru untuk Meningkatkan Mutu Sekolah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 165–176. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p165-176>